

ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

М.З.Холмирзаева

ЎЗМУ талабаси

Пазлиддин Зукурович Хашимов

и.ф.н., проф.в.б. ЎЗМУ

Аннотация: Бугунги кунда республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохатлар натижасида қатор соҳаларнинг жадал суръатларда ривожланиши кузатилмоқда. Хусусан, бундай ривожланишнинг муҳим омилларидан бири бу фан-техника тараққиёти аҳамияти муҳим бўлиб ҳисобланади.

Калит сўзлар: фан-техника тараққиёти, ривожланиш, салоҳият, технологик тараққиёт, модернизация, инфратузилма, инновация, бозор иқтисодиёти, ишлаб чиқариш самарадорлиги.

Аннотация: Сегодня в результате осуществления экономических реформ в нашей республике наблюдается ускоренными темпами развития некоторых сфер. В частности, одним из важнейших факторов такого развития является научно-технический прогресс.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, развитие, потенциал, технологический прогресс, модернизация, инфраструктура, инновации, рыночная экономика, эффективность производства.

Abstract: Today, as a result of economic reforms implemented in our republic, rapid development of a number of industries is observed. In particular, one of the important factors of such development is the importance of science and technology development.

Key words: scientific and technical progress, development, potential, technological progress, modernization, infrastructure, innovation, market economy, production efficiency.

Фан-техника тараққиёти, ҳар қандай мамлакатнинг илмий-технологик ривожланиши миллий иқтисодиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб ҳисобланади. Мамлакатнинг илмий-техник салоҳияти табиий ва меҳнат ресурслари билан бир қаторда унинг иқтисодиёти самарадорлигининг асосини ташкил этади.

Ихтиролар, кашфиётлар ва илмий янгиликлар жамият аъзолари турмуш тарзини юқори суръатларда ривожлантиришни, миллий иқтисодиётнинг мутаносиблигини таъминлаш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник

ва технологик тараққиёт натижаларини қўллаган ҳолда ишлаб чиқаришни такомиллаштириш, инфратузилма ҳолатини яхшилаш, фаол инвестиция сиёсатини олиб бориб, инвестицион жозибадорликни оширишда, шунингдек, аҳоли даромадларини ошириш ва истеъмол муаммоларини ҳал этишда муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кундафан-техника тараққиётининг роли жамият ҳаётининг ижтимоий-иқтисодий жабҳасида муҳим аҳамиятли бўлиб унинг асосий вазифалари куйидагилардан иборат:

- Миллий хавфсизлик ва ижтимоий-иқтисодий барқарорликни таъминлаш;
- Миллий иқтисодиёт ҳажмини ўстириш, маҳсулот ва хизматлар сифатини яхшилаш;
- Замонавий ахборотлашган жамиятга ўтиш ва жамият аъзоларининг ҳаёт сифатини яхшилаш;
- Ишлаб чиқариш жараёнларини осонлаштириш, меҳнатни энгиллаштириш;
- Меҳнатнинг мазмуни ва тавсифини ўзгартириш;
- Ишлаб чиқаришнинг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигини ошириш ва юқори даражага кўтариш.

Давлатнинг фан-техника тараққиёти борасида ҳал этадиган вазифалар ва асосий йўналишларни белгилаган ҳолда, уларни амалга ошириш учун қулайшарт-шароитларни таъминловчи чора-тадбирлар ишлаб чиқилади. Республикамизда қудратли фан-техника салоҳиятига эга бўлиш учун кўплаб фан арбоблари, малакали илмий кадрлар, қатор олий ўқувюртлари, ўнлаб илмий-тадқиқот марказлари, юзлаб лойиҳа-конструкторлик ташкилотлари тадқиқотлар олиб бормоқдалар.

Мукамал техника, замонавий технологик асбоб-ускуналарбилан жиҳозланган илмий-тадқиқотинститутларидаўтказиладиганилмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмалари, тадқиқотлар ва амалий тажрибалар асосида яратиладиган янги материаллар, маҳсулотлар, хизматлар, қурилма, асбоб-ускуналар, тизим ва усуллар, лойиҳавий ва технологик ишланмалар аҳоли турмуш фаравонлигини оширишда аҳамиятлидир.

Ўзбекистон Рнспубликаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2021 йил 1 январь ҳолатига кўра мамлакатимизда секторлар бўйича илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларини бажарган ташкилотлар сони 254 тани ташкил этди.

1-жадвал

Ўзбекистонда секторлар бўйича илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларини бажарган ташкилотлар сони (2021 йил 1 январь)⁸

Маълумотларга кўра, давлат секторига тегишли бўлган (энг юқори кўрсаткичда) 108 таташкilot илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларини бажарган. Тадбиркорлик сектори (79 та ташкилот) ва олий таълим сектори (65 та ташкилот) ўрта кўрсаткичлар билан, хусусий нотижорат сектори (2 та ташкилот) куйи кўрсаткич билан қайд этилган.

Таъкидлаш жоизки, 2021 йил 1 январь ҳолатига кўра мамлакатимизда илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларига ажратилган харажатларнинг ялпи ички маҳсулотга нисбати 0,14% ни ташкил этди.⁹

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, ҳар томонламари вожланган ва инновацион тизимга эга бўлган мамлакатлардагина инновация жараёнлари самарали амалга оширилиб, технологиялар ва бошқа илм талаб маҳсулотлар тижоратлаштирилмоқда. Бу жараёнда давлатнинг иштироки, иқтисодиётнинг реал сектори ва етакчи компанияларнинг инновация фаолиятини қўллаб-қувватлаши муҳим аҳамиятга эга. Зеро, илм-фан давлатнинг техник тараққиёти ва жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлайдиган интеграция механизмининг асосини ташкил қилади.¹⁰ Шу сабабли бугунги кунда қатор мамлакатлар томонидан амалга оширилаётган ислохотларда илм-фан сиғимкорлиги юқори бўлган маҳсулот ва хизматларни яратиш устувор йўналишлардан бири бўлиб ҳисобланади.

⁸Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

⁹<https://uza.uz/oz/posts/innovatsiya-va-ishlab-chiqarish>

Ўзбекистоннинг фан-техника сиёсати давлат ва нодавлат ташкилотлари, ходимлар жамоалари, иқтисодий, ижтимоий, ташкилий ва тарбиявий чоратadbирларининг, ҳаракатларининг тизими бўлиб, булар фанни ривожлантириш учун, унинг ютуқларини янги техника ва технологияда мужассамлаштириш ҳамда ана шу негизда мамлакат ишлаб чиқарувчи кучларини сифат жиҳатидан оғишмай такомиллаштириб бориш учун қулай шароитлар яратишга қаратилган.¹¹

Юртимизда илмий ва инновацион ютуқларни амалиётга татбиқ этишнинг самарали механизмларини яратишга алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли Фармони билан Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга келиб Глобал инновацион индекс рейтинги бўйича жаҳоннинг 50 илғор мамлакати қаторига кириши бўйича улкан мақсад эълон қилинган. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун аввало, илм-фан соҳасини замонавий иқтисодий шароитларга мослаштириш муҳим бўлиб ҳисобланади, бу эса ўз навбатида кучли меъерий-ҳуқуқий база билан тартибга солинадиган уни ривожлантиришнинг тузилмавий, ташкилий, кадрлар, инфратузилма ва молиявий таъминотидаги туб ўзгаришларга олиб келади.

Инновацион, технологик ютуқларни корхона ишлаб чиқариш фаолиятига татбиқ этишининг муҳим шarti илм-фан ва ишлаб чиқаришнинг бирлашуви, яъни уларнинг интеграциялашувидир. Қулайинновацион муҳит яратиш натижасида эса корхона ўз фаолияти самарадорлигини ошириш имкониятига эга бўлади.

Айниқса бугунги кунда ишлаб чиқариш корхоналарининг асосий мақсади фан-техника ютуқларидан самарали фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнларини модернизациялаш, маҳсулотларни диверсификациялаш бўлиб ҳисобланади. Ҳар қандай корхона бу каби инновацион сиёсатни амалга ошириш орқали бозордаги рақобатбардошлик устунлигини таъминлайди ва ишлаб чиқариш самарадорлигини юқори суръатларда ўстиришга ҳаракат қилади.

Мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ривожланган жамият барпо этиш, унинг барқарор ривожланиши, тармоқ ва соҳаларда изчил ўсиш ва аҳоли турмуш фаровонлигини таъминлаш, ишлаб чиқариш тараққиётини тезлаштириш каби мақсадларга илм-фан ютуқлари орқали эришилади. Ўзбекистон Республикаси бу борада ўзининг катта салоҳиятига эга ва ривожланишни таъминлаш учун ана шу салоҳиятдан тўла-тўқис фойдаланиш ҳамда фан-техника тараққиётини жадаллаштириш лозим бўлади.

¹¹Муминов Н.Г. Индустриалиқтисодиёт: Дарслик. 2-қисм-Т.: “Тафаккур-бўстони” нашриёти, 2020., - Б. 261.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Муминов Н.Г. Индустириал иқтисодиёт: Дарслик. 2-қисм-Т.: “Тафаккур-бўстони” нашриёти, 2020., 261 б.
2. Таниев А. Инновацион иқтисодиёт: Дарсик. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2020.– 460 б.
3. <https://stat.uz>
4. <https://uza.uz>
5. <https://mininnovation.uz>
6. <https://archive.unu.edu>

